

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI NEGIZIDA RIVOJLANGAN
KARDIORENAL SINDROMDA TGF- β 1 GENI POLIMORFIZMLARI:
KLINIK BELGILAR, GENOTIP TAQSIMOTI VA DAVOLASH
SAMARADORLIGI**

Gadayev A.G.¹, Boboev A.T.², To'raqulov R.I.¹, Tosheva H.B.³

¹Toshkent Tibbiyot Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

*²Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi,
Toshkent, O'zbekiston*

³Buxoro Davlat Tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuE) negizida rivojlangan kardiorenal sindrom (KRS) patogenezida TGF- β 1, aldosteron va kollagen IV biomarkerlarining diagnostik ahamiyati, ularning buyrak disfunktsiyasi ko'rsatkichlari bilan korrelyatsion bog'liqligi hamda CYP11B2 (-344T/C) va TGF- β 1 (rs1800469, rs1800470, rs1800471, rs1800473) gen polimorfizmlarining genotipga asoslangan davolash samaradorligiga ta'siri o'rganildi. 240 nafar ishtirokchi (KRS+ n=100, KRS- n=100, nazorat n=40) tekshirildi; biomarkerlar ELISA, genotiplash PCR va Real-time PCR (TaqMan) orqali aniqlandi; statistik tahlil IBM SPSS 26.0 da amalga oshirildi. KRS+ guruhida TGF- β 1 ($85,6 \pm 3,6$ pg/mL), aldosteron ($212,2 \pm 1,02$ pg/mL) va kollagen IV ($19,9 \pm 0,2$ ng/mL) nazorat guruhiga nisbatan 2,2–2,4 barobar yuqori ($p < 0,001$); kollagen IV \leftrightarrow sistatin S o'rtasida eng kuchli korrelyatsiya ($r = +0,22$; $p < 0,001$), TGF- β 1 \leftrightarrow xKFT o'rtasida teskari bog'liqlik ($r = -0,14$; $p < 0,001$) aniqlandi. CYP11B2 TT genotipi (OR=4,9) va T alleli (OR=5,5) KRS rivojlanishining eng kuchli mustaqil genetik xavf omillari, SS genotip esa eng kuchli protektiv omil (OR=0,14; $p < 0,001$) sifatida isbotlandi; SS genotipli bemorlarda dapagliflozin asosida olib borilgan 6 oylik davodan keyin aldosteron 23,3%, TGF- β 1 22,9% pasayib, murakkab klinik tiklanish indeksi (MKTI) 40,2 dan 72,8 ballga ko'tarildi, TT genotipli bemorlarda esa davolash samarasi statistik jihatdan ishonchsiz

bo'ldi ($p>0,05$), bu genotipga asoslangan individuallashtirilgan davolash taktikasi zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: TGF- β 1 geni, rs1800470 polimorfizmi, kardiorenal sindrom, genotiplash, klinik belgilar, CHQOF, bDYuS, davolash samaradorligi, individuallashtirilgan terapiya, o'zbek populyatsiyasi.

**ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА TGF- β 1 ПРИ КАРДИОРЕНАЛЬНОМ
СИНДРОМЕ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНОТИПОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ**

Гадаев А.Г.¹, Бобоев А.Т.², Туракулов Р.И.¹, Тошева Х.Б.³

¹ *Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан*

² *Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр гематологии, Ташкент, Узбекистан*

³ *Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан*

Аннотация. В данном исследовании изучены диагностическая значимость биомаркеров TGF- β 1, альдостерона и коллагена IV в патогенезе кардиоренального синдрома (КРС) на фоне хронической сердечной недостаточности (ХСН), их корреляционная взаимосвязь с показателями почечной дисфункции, а также влияние полиморфизмов генов CYP11B2 (-344T/C) и TGF- β 1 (rs1800469, rs1800470, rs1800471, rs1800473) на эффективность генотип-ориентированной терапии. Обследованы 240 участников (КРС+ n=100, КРС- n=100, контроль n=40); биомаркеры определялись методом ИФА, генотипирование — ПЦР и ПЦР в реальном времени (TaqMan); статистический анализ проводился в IBM SPSS 26.0. В группе КРС+ уровни TGF- β 1 ($85,6\pm 3,6$ пг/мл), альдостерона ($212,2\pm 1,02$ пг/мл) и коллагена IV ($19,9\pm 0,2$ нг/мл) превышали показатели контрольной группы в

2,2–2,4 раза ($p < 0,001$); наиболее сильная корреляция выявлена между коллагеном IV и цистатином C ($r = +0,22$; $p < 0,001$), обратная связь — между TGF- β 1 и СКФ ($r = -0,14$; $p < 0,001$). Генотип ТТ (ОШ=4,9) и аллель Т (ОШ=5,5) гена CYP11B2 оказались наиболее сильными независимыми генетическими факторами риска развития КРС, тогда как генотип SS — наиболее мощным протективным фактором (ОШ=0,14; $p < 0,001$); у носителей генотипа SS на фоне 6-месячной терапии дапаглифлозином уровень альдостерона снизился на 23,3%, TGF- β 1 — на 22,9%, а комплексный индекс клинического восстановления (КИКВ) возрос с 40,2 до 72,8 баллов, тогда как у носителей генотипа ТТ динамика показателей была статистически незначимой ($p > 0,05$), что обосновывает необходимость персонализированной тактики лечения с учётом генотипа пациента.

Ключевые слова: ген TGF- β 1, полиморфизм rs1800470, кардиоренальный синдром, генотипирование, клинические признаки, фракция выброса, тест 6-минутной ходьбы, эффективность лечения, персонализированная терапия, узбекская популяция.

TGF- β 1 GENE POLYMORPHISMS IN CARDIORENAL SYNDROME SECONDARY TO CHRONIC HEART FAILURE: CLINICAL FEATURES, GENOTYPE DISTRIBUTION AND TREATMENT EFFICACY

Gadayev A.G.¹, Boboev A.T.², Turakulov R.I.¹, Tosheva Kh.B.³

¹ *Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan*

² *Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Hematology,
Tashkent, Uzbekistan*

³ *Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan*

Abstract. This study examined the diagnostic significance of TGF- β 1, aldosterone and collagen IV biomarkers in the pathogenesis of cardiorenal syndrome

(CRS) secondary to chronic heart failure (CHF), their correlational relationships with renal dysfunction parameters, and the influence of CYP11B2 (-344T/C) and TGF- β 1 (rs1800469, rs1800470, rs1800471, rs1800473) gene polymorphisms on genotype-guided treatment efficacy in 240 participants (CRS+ n=100, CRS- n=100, controls n=40), with biomarkers quantified by ELISA, genotyping by PCR and Real-time PCR (TaqMan), and statistical analysis performed in IBM SPSS 26.0. TGF- β 1 (85.6 \pm 3.6 pg/mL), aldosterone (212.2 \pm 1.02 pg/mL) and collagen IV (19.9 \pm 0.2 ng/mL) were 2.2–2.4-fold higher in the CRS+ group versus controls (p<0.001); the strongest correlation was observed between collagen IV and cystatin C (r=+0.22; p<0.001), while TGF- β 1 showed an inverse relationship with eGFR (r=-0.14; p<0.001). The CYP11B2 TT genotype (OR=4.9) and T allele (OR=5.5) emerged as the most potent independent genetic risk factors for CRS development, whereas the SS genotype demonstrated the strongest protective effect (OR=0.14; p<0.001); in SS genotype carriers, six months of dapagliflozin-based therapy reduced aldosterone by 23.3% and TGF- β 1 by 22.9%, with the Composite Clinical Recovery Index (CCRI) rising from 40.2 to 72.8 points, while TT genotype carriers showed no statistically significant therapeutic response (p>0.05), substantiating the necessity of genotype-guided personalised treatment strategies in CRS management.

Keywords: TGF- β 1 gene, rs1800470 polymorphism, cardiorenal syndrome, genotyping, clinical features, LVEF, 6-minute walk test, treatment efficacy, personalized therapy, Uzbek population.

β 1-transformatsiyalovchi o'sish omili (TGF- β 1) fibroz jarayonlarini boshqaruvchi ko'p qirrali sitokin bo'lib, buyrak va yurak to'qimalarida patologik o'zgarishlarga olib keladi [1,2]. Uning 19-xromosomada joylashgan genida bir nechta muhim bir nukleotidli polimorfizmlar (SNP) mavjud: rs1800469 (-509C/T, promotor sohada), rs1800470 (T29C, 10-kodonda prolin \rightarrow leytsin almashinuvi), rs1800471 (G/C, 25-kodon) va rs1800473 (C/T, 263-kodon) [3,4]. Bu polimorfizmlar TGF- β 1

ekspressiyasiga ta'sir qilib, fibroz intensivligini va dori vositalariga javobchanlikni belgilashi mumkin [5].

SYuE mavjud bemorlarning 50% dan ortig'ida buyrak funksiyasining buzilishi kuzatilib, KRS rivojlanadi [6]. KRS patogenezida TGF- β 1 orqali boshqariladigan tubi-lointerstitsiyal fibroz markaziy o'rin egallaydi. Biroq, TGF- β 1 gen polimorfizmlarining o'zbek millatiga mansub KRS bemorlaridagi taqsimoti va klinik ahamiyati hozirga qadar o'rganilmagan [7]. Bu bo'shliqni to'ldirish ushbu tadqiqotning asosiy ilmiy maqsadidir.

Material va usullar. Prospektiv, nazorat guruhli tadqiqot 2022–2025 yillarda Buxoro DTBI klinikasida o'tkazildi. 240 nafar ishtirokchi: KRS+ (n=100, o'rtacha yosh 63,4 \pm 1,2 yil, 44% erkak), KRS– (n=100, 62,7 \pm 1,3 yil, 41% erkak), nazorat (n=40, 44,8 \pm 1,0 yil). Tashxis ESC 2023 va KDIGO 2024 mezonlari asosida qo'yildi.

EKG, EXoKG (CHQQOF, SDO', SS xajmi), 24 soatlik AQB monitoringi, buyrak tomirlar dopplerografiyasi, 6 daqiqalik yurish sinami (6DYuS), klinik holat shkalasi (KXBSH, Mareev), Minnesota so'rovnomasi (MLHFQ, 0–105 ball).

Qiagen DNA Mini Kit bilan DNK izolatsiyasi; PCR va RFLP-PCR (retsriktsiya fermentlari bilan) — rs1800469, rs1800470, rs1800471, rs1800473 uchun; Real-time PCR (TaqMan zondlari) tanlab qo'llanildi. Natijalar Hardy–Weinberg muvozanati χ^2 testi bilan tekshirildi.

Barcha bemorlar 6 oy davomida AAFI + β -blokatorlar + MRA asosida dapagliflozin 5 mg/kun (SGLT2 ingibitori) qabul qildi. Kuzatuv oyma-oy amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama. 1. Klinik belgilar taqsimoti va gemodinamik ko'rsatkichlar.

1-rasmda KRS+ va KRS– guruhlarida asosiy klinik belgilarning uchrash foizlari solishtirma tahlili keltirilgan.

*1-rasm. Klinik belgilar taqsimoti KRS+ va KRS- guruhlarida (%). ns — $p > 0,05$; * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$ (χ^2 testi).*

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, barcha bemorlarda xansirash 100% uchraganligi KRS diagnostik mezonini tasdiqlaydi. Kardiomegaliya (KTI>50%) KRS+ guruhida 87%, KRS- da esa 41% uchradi ($p < 0,001$) — bu yurak kengayishining KRS rivojlanishidagi markaziy rolini ko'rsatadi. Nikturiya KRS+ guruhida 73% da, KRS- da 48% da qayd etildi ($p < 0,001$) — buyrak disfunktsiyasining klinike ifodasidir. Arterial giperten. esa KRS+ da 92%, KRS- da 75% ($p < 0,01$) — RAAT giperaktivligi bilan bog'liq.

1-jadvalda klinik va funksional ko'rsatkichlarning to'liq miqdoriy taqqoslamasi keltirilgan.

1-jadval.

Klinik va funksional ko'rsatkichlar guruhlar bo'yicha solishtirmasi (M±m).

ns — $p > 0,05$; * — $p < 0,05$; *** — $p < 0,001$.

Ko'rsatkich	KRS+ (n=100)	KRS- (n=100)	Nazo rat (n=40)	p
Yosh, yil	63,4 ± 1,2	62,7 ± 1,3	44,8 ± 1,0	> 0,05

Erkak/Aёл (%)	44/56	41/59	45/55	> 0,05
NYHA FS (o'rtacha)	2,54 ± 0,06	2,46 ± 0,07	—	< 0,05
CHQQOF, %	45,1 ± 0,9	49,7 ± 1,5	64,2 ± 1,2	< 0,001
SDO', sm	6,2 ± 0,1	5,8 ± 0,1	4,8 ± 0,1	< 0,001
6DYuS, metr	271,2 ± 7,9	292,4 ± 11,2	463,5 ± 8,6	< 0,001
MLHFQ, ball	54,7 ± 1,2	51,0 ± 1,6	—	< 0,05
KXBSH, ball	6,9 ± 0,2	6,4 ± 0,3	—	< 0,05

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, KRS+ guruhida CHQQOF (45,1%) KRS–guruhiga (49,7%) va nazorat guruhiga (64,2%) nisbatan ishonchli past ($p < 0,001$). Chap qorincha diastolik o'lchami (SDO') KRS+ da 6,2 sm — nazoratdagi 4,8 sm dan 29% yuqori ($p < 0,001$). 6DYuS KRS+ da 271 m — yurak yetishmovchiligi III funksional sinf chegarasida. Bu ko'rsatkichlar KRS+ guruhida yurak-buyrak o'qidagi disfunktsiya kengayganligini ko'rsatadi.

2. TGF- β 1 gen polimorfizmlari genotip taqsimoti.

2-rasmda barcha to'rtta polimorfizm (rs1800469, rs1800470, rs1800471, rs1800473) uchun genotip taqsimoti KRS+, KRS– va nazorat guruhlarida solishtirma tarzda keltirilgan.

TGF-β1 gen polimorfizmlari genotip taqsimoti (%) guruhlar bo'yicha

2-rasm. TGF-β1 gen polimorfizmlari genotip taqsimoti (%) KRS+, KRS– va nazorat guruhlarida. Barcha to'rtta polimorfizm bo'yicha KRS+ va nazorat o'rtasidagi farq p<0,001.

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, barcha to'rtta polimorfizmida bir xil tendentsiya kuzatiladi: xavfli genotiplar (TT/GG) KRS+ guruhida ko'proq, himoyalovchi genotiplar (CC/SS) esa nazorat guruhida ko'proq uchraydi. Eng yaqqol farq rs1800469 da kuzatildi: TT genotip KRS+ da 55%, nazoratda esa atiga 20% (p<0,001). 2-jadvalda rs1800470 bo'yicha batafsil statistik tahlil keltirilgan.

2-jadval.

TGF-β1 rs1800470 polimorfizmi allel va genotiplarining guruhlar bo'yicha taqsimoti (OR, 95%CI, χ², p).

Allel va genotip	KR S+ n (%)	KR S- n (%)	Nazo rat n (%)	χ ²	p	O R	95 % CI
T allel	93 (46,5%)	120 (60,0%)	53 (66,25%)	8,117	,005	,439	0, 248–0,777
C allel	107 (53,5%)	80 (40,0%)	27 (33,75%)	7,344	,007	,189	1, 237–

							3,872
T/C genotip	45 (45,0%)	44 (44,0%)	17 (42,5%)	0 ,183	0 ,669	1 ,130	0, 646– 1,977
T/T genotip	24 (24,0%)	38 (38,0%)	18 (45,0%)	9 ,758	0 ,002	0 ,386	0, 211– 0,707
C/C genotip	31 (31,0%)	18 (18,0%)	5 (12,5%)	1 0,695	0 ,002	3 ,295	1, 576– 6,886

Izoh: OR — KRS+ va nazorat guruhi o'rtasida hisoblangan. TC genotip uchun OR ishonchsiz ($p>0,05$).

2-jadval asosida shuni ta'kidlash lozimki, CC genotip va C allel KRS+ guruhida nazorat guruhiga nisbatan (31% vs 12,5%; OR=3,295; $p=0,002$) ishonchli kamroq uchraydi — bu protektiv samaraning miqdoriy ifodasidir. Aksincha, TT genotip KRS+ da (24% vs 45%; OR=0,386; $p=0,002$) nazoratga nisbatan kam uchrashiga qaramay, KRS+ guruhidagi kasallik og'ir kechishi TT bilan bog'liq — bu «saqlanib qolish tendentsiyasi» bilan izohlanadi. TC genotip bo'yicha ishonchli farq aniqlanmadi ($p=0,669$), bu retsessiv genetik model doirasida kuzatiladigan odatiy holat.

3. TGF- β 1 va xKFT o'rtasidagi korrelyatsiya rs1800470 genotiplari bo'yicha tahlili.

3-rasmda rs1800470 CC va TT genotiplari bo'yicha TGF- β 1 \leftrightarrow xKFT korrelyatsiyasi alohida scatter plot ko'rinishida keltirilgan.

3-rasm. TGF- β 1 (pg/mL) va χ KFT (mL/min/1,73 m²) o'rtasidagi korrelyatsiya rs1800470 CC genotip (ko'k, n=49) va TT genotip (qizil, n=62) bo'yicha alohida.

Uziq chiziq — chiziqli regressiya.

3-rasm va 3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, TT genotipli bemorlarda TGF- β 1 \leftrightarrow χ KFT korrelyatsiyasi ($r=-0,31$; $p<0,001$) CC genotipga ($r=-0,18$; $p<0,001$) nisbatan sezilarli kuchliroq. Bu shuni anglatadiki, TT genotip tashuvchilarida TGF- β 1 darajasining ko'tarilishi buyrak filtratsiya salohiyatini tezroq pasaytiradi — ya'ni ushbu genotipda fibroz-disfunksiya aloqasi yanada kuchliroq. TT genotipda TGF- β 1 \leftrightarrow kollagen IV korrelyatsiyasi ham ($r=+0,24$; $p<0,001$) CC ga ($r=+0,09$) nisbatan ancha yuqori, bu fibroz markerlarining TT genotipda birgalikda ko'payishini tasdiqlaydi.

3-jadval.

TGF- β 1 rs1800470 genotiplari bo'yicha klinik ko'rsatkichlar bilan korrelyatsiya tahlili (KRS+ guruhi, n=200).

Ko'rsatkichlar juftligi	CC genotip (n=49)	TC genotip (n=99)	TT genotip (n=62)	Klinik talqin
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------

TGF- β 1 xKFT	\leftrightarrow	r=-0,18; p<0,001	r=-0,22; p<0,001	r=-0,31; p<0,001	TT da kuchliroq teskari bog'liqlik
TGF- β 1 Kreatinin	\leftrightarrow	r=+0,11; p<0,05	r=+0,14; p<0,001	r=+0,21; p<0,001	TT da kuchliroq musbat bog'liqlik
TGF- β 1 Kollagen IV	\leftrightarrow	r=+0,09; p<0,05	r=+0,12; p<0,001	r=+0,24; p<0,001	TT da fibroz markerlari birgalikda ko'payadi
TGF- β 1 NT-proBNP	\leftrightarrow	r=+0,14; p<0,05	r=+0,18; p<0,001	r=+0,27; p<0,001	Yurak stressini kuchaytiradi

4. TGF- β 1 rs1800470 genotiplari bo'yicha davolash samaradorligi.

4-rasmda rs1800470 CC, TC va TT genotiplari bo'yicha 6 oylik davo dinamikasida CHQQOF (%), KXBSH (ball) va 6DYuS (m) ko'rsatkichlari solishtirma tahlili keltirilgan.

4-rasm. rs1800470 genotiplari bo'yicha davolash samaradorligi: CHQQOF (%), KXBSH (ball) va 6DYuS (m) ko'rsatkichlari davodan oldin va keyin. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; * — $p < 0,001$; ns — ishonchsiz.**

4-rasmdan ko'rinib turibdiki, CC genotipli bemorlarda davolash samarasi eng yuqori bo'ldi: KXBSH bali 6,6 → 4,7 ga ($\downarrow 28,8\%$; $p < 0,001$), 6DYuS 278,5 → 318,5 metrga ($\uparrow 14,4\%$; $p < 0,01$) o'zgarishi klinik ahamiyatli natijalar hisoblanadi. 4-jadvalda barcha ko'rsatkichlar bo'yicha to'liq dinamika keltirilgan.

4-jadval.

TGF- β 1 rs1800470 genotiplari bo'yicha davo samaradorligi dinamikasi (M \pm m).

Ko'rsatkich	CC genotip (n=49) oldin/keyin	TC genotip (n=99) oldin/keyin	TT genotip (n=62) oldin/keyin
FS	2,54→2,31** ($\downarrow 9,1\%$)	2,46→2,34* ($\downarrow 4,9\%$)	2,60→2,50* ($\downarrow 3,8\%$)
6DYuS, m	278,5→318,5** ($\uparrow 14,4\%$)	292,4→307,6* ($\uparrow 5,2\%$)	269,8→296,5* ($\uparrow 9,9\%$)
KXBSH, ball	6,6→4,7*** ($\downarrow 28,8\%$)	6,4→5,9* ($\downarrow 7,8\%$)	6,9→6,1** ($\downarrow 11,6\%$)

MLHFQ, ball	53,1→42,0*** (↓20,9%)	51,0→46,0** (↓9,8%)	54,7→48,9*** (↓10,6%)
CHQQOF, %	48,9→52,8** (↑3,9%)	49,7→50,6* (↑0,9%)	45,1→47,5* (↑2,4%)
TGF-β1, pg/mL	65,2→50,8** (↓22,1%)	80,4→67,3* (↓16,3%)	92,1→85,7 (↓6,9%) ns
Kreatinin, mkmol/L	107,9→103,6* (↓4,0%)	106,0→103,9* (↓2,0%)	113,0→110,2* (↓2,5%)

*Izoh: * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,001$; ns — statistik jihatdan ishonchsiz ($p > 0,05$).*

4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, TT genotipli bemorlarda TGF-β1 darajasi 92,1 → 85,7 pg/mL ga tushdi (↓6,9%) — bu statistik jihatdan ishonchsiz ($p > 0,05$). Aksincha, CC genotipda 65,2 → 50,8 pg/mL (↓22,1%; $p < 0,01$) — ancha kuchli javob. Bu farq klinik jihatdan muhim: TT genotipli bemorlarda TGF-β1 ning davvo ta'siriga chidamliligini ko'rsatib, ushbu genotipda muolajani kuchaytirish yoki MRA dozasini oshirish zarurligini bildiradi.

5. Barcha polimorfizmlar uchun OR taqqoslamasi: forest plot.

5-rasmda CYP11B2 va TGF-β1 gen polimorfizmlarining barcha o'rganilgan allel va genotiplari uchun OR va 95% ishonch intervali forest plot ko'rinishida keltirilgan.

5-rasm. CYP11B2 va TGF- β 1 polimorfizmlari uchun OR (95% CI) forest plot. Qizil — xavf omili (OR>1); yashil — himoyalovchi omil (OR<1). Uziq chiziq — OR=1 neytral chegara.

5-rasmdan ko'rinib turibdiki, CYP11B2 T alleli (OR=5,49) va TT genotipi (OR=4,89) KRS rivojlanishining eng kuchli xavf omillari hisoblanadi. TGF- β 1 polimorfizmlari orasida OR qiymatlari 0,37–0,46 oraliqda joylashib, ularning xavf kuchi CYP11B2 ga nisbatan nisbatan past, lekin statistiki jihatdan ishonchli ($p<0,01$). Himoyalovchi genotiplar orasida CYP11B2 SS genotipi (OR=0,14) eng kuchli protektiv samarani ko'rsatadi, ya'ni 86% himoya darajasiga ega. Barcha TGF- β 1 CC (yoki SS) genotiplari ham OR<1 bilan himoyalovchi tomonida joylashgan.

Xulosa. 1. KRS+ guruhida kardiomegaliya (87 vs 41%), nikturiya (73 vs 48%), arterial giperten. (92 vs 75%) va CHQQOF pastligi (45,1 vs 49,7%) KRS– guruhiga nisbatan ishonchli yuqori ($p<0,001$). Ushbu klinik belgilar KRS erta tashxisida skrining mezonlari sifatida qo'llanilishi tavsiya etiladi.

2. Barcha to'rtta TGF- β 1 polimorfizmida (rs1800469, rs1800470, rs1800471, rs1800473) bir xil tendentsiya: TT/GG genotiplar KRS xavfini oshiruvchi, CC/SS genotiplar esa himoyalovchi omil sifatida aniqlandi. Eng kuchli farq rs1800469 da: TT genotip KRS+ da 55% vs nazoratda 20% (OR=4,9; $p<0,001$).

3. TT genotipli bemorlarda TGF- β 1 \leftrightarrow xKFT korrelyatsiyasi ($r=-0,31$) CC genotipga ($r=-0,18$) nisbatan kuchliroq. Bu TT genotip tashuvchilarida fibroz va buyrak disfunktsiyasi aloqasi yanada intensiv kechishini ko'rsatadi.

4. CC genotipli bemorlarda 6 oylik davodan keyin KXBSH 28,8% kamaydi, 6DYuS 14,4% oshdi, TGF- β 1 22,1% pasaydi ($p<0,001$). TT genotipda TGF- β 1 dinamikasi statistik jihatdan ishonchsiz ($p>0,05$) — bu TT genotipda muolajani intensivlashtirish zarurligini asoslaydi.

5. Forest plot tahlili CYP11B2 T alleli (OR=5,49) va TT genotipini (OR=4,89) eng kuchli xavf omili sifatida tasdiqlaydi. TGF- β 1 polimorfizmlari qo'shimcha xavf ma'lumotini beradi. Genotiplashtirish asosida KRS yuqori xavf guruhidagi bemorlarda profilaktik MRA + SGLT2 ingibitori terapiyasini ertaroq boshlash taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deng Z., Fan T., Xiao C. et al. TGF- β signaling in health, disease, and therapeutics. *Signal Transduct Target Ther.* 2024;9(1):61.
2. Lan H.Y. Diverse roles of TGF- β /Smads in renal fibrosis and inflammation. *Int J Biol Sci.* 2011;7(7):1056–67.
3. Martelossi Cebinelli G.C. et al. TGF- β 1 functional polymorphisms: a review. *Eur Cytokine Netw.* 2016;27(4):81–89.
4. Kumar P. et al. TGF- β 1 (C509T, G800A, T869C) gene polymorphisms and risk of ischemic stroke. *Ann Indian Acad Neurol.* 2017;20:5–12.
5. Malinowski D. et al. TGF- β 1 and TGF β R2 Gene Polymorphisms in Patients with Unstable Angina. *Biomedicines.* 2023;11(1):155.
6. Hatamizadeh P. et al. Cardiorenal syndrome: pathophysiology and clinical management. *Nat Rev Nephrol.* 2013;9(2):99–111.
7. Mai M. et al. TGF- β 1 Polymorphisms and Chronic Kidney Disease — Meta-Analysis. *Front Genet.* 2020;11:79.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni. 2022 yil 28 yanvar.
9. Frangiannis N.G. Transforming growth factor- β in myocardial disease. *Nat Rev Cardiol.* 2022;19(7):435–455.
10. Junho C.V.C. et al. Cardiorenal syndrome: long road between kidney and heart. *Heart Fail Rev.* 2022;27:2137–2153.
11. Hanna A. et al. The role of Smad signaling cascades in cardiac fibrosis. *Cell Signal.* 2021;77:109826.